

Editörden

30 Temmuz ve 30 Aralık'ta olmak üzere dinî ve İslâmî araştırma alanlarında yılda 2 sayı yayınlamayı amaçlayan dergimiz, bu 2. sayısında beş araştırma makalesiyle yayına çıkıyor. Makale kabul tarihlerinde dergimize ulaşan çalışmalar, değerlendirilmek üzere yayın ilkelerimiz ve İsnad Atıf Sistemi takip edilerek gerçekleştirilen ön değerlendirmeden sonra intihal tespit programı kullanılarak kontrol edilmiştir. Ön değerlendirmesi tamamlanan ve benzerlik oranı %15'in altında olan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmıştır. Bu sayımızdaki çalışmalar, hakemlerimizin de akademik ölçütler açısından yayımlanmasını uygun bulması üzerine dikkatinize sunulmuştur. Başta yazarlarımız olmak üzere tüm katkısı bulunanlara teşekkür ederiz.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi'nin bu ikinci sayısında beş adet araştırma yazısı bulunmaktadır. İlk yazımız, Prof. Dr. Zülfiyar Durmuş ve Arş. Gör. Havva Özata imzasını taşıyan "Kur'ân-ı Kerîm'de Ahirette Yaşanacak Pişmanlık Sahneleri" başlıklı yazısıdır. Yazarlarımız, Kur'an'da önemli bir yer tutan ahiretteki "pişmanlık sahneleri"nin tasvirlerini yapmakta ve bu sahneleri meydana getiren nedenlerin tespitini yapmaya çalışmaktadır. Onlara göre, bu sahnelerdeki insanların

pişmanlık nedenlerinin tespiti, Kur'an'ın bu bağlamda sunmuş olduğu mesajların değerini kavramak açısından önem arz etmektedir. İkinci yazımız, Dr. Arş. Gör. Ramazan Meşe'nin "Endülüs Hilafet Döneminde İ'tizâr ve İsti'tâf Şiirleri" başlıklı yazısıdır. Bu makale, yazarımızın 2018 yılında tamamladığı "Endülüs Arap Şiirinde İ'tizâr ve İsti'tâf" başlıklı doktora tezini esas alarak hazırlamış olduğu bir çalışmadır. Bu çalışmasında Meşe, Endülüs Hilafet Dönemi'nde İ'tizâr ve İsti'tâf şiiri söyleyen şairler ve şiirlerini incelemiştir. Yazar, İ'tizâr ve İsti'tâf şiirleri hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra Endülüs Hilafet Dönemi'nde İ'tizâr ve İsti'tâf şiiri kaleme alan şairlerin şiirleri ile bu şiiri söylemelerine sebep olan olayları aktarmıştır. Üçüncü araştırma yazısı ise Dr. Öğr. Gör. Ramy Mahmoud tarafından Arapça olarak yazılmış olup "İlk Dönem Mu'tezile ve Eş'âriye Kaynakları Üzerine Bir İnceleme" başlığını taşımaktadır. Bu makalede, Mu'tezile ve Eş'âriye fırkalarına ait ilk kaynakların genel bir incelemesi üzerinden, kelâm ilminde ilmî bir konu hakkında araştırma yaparken tek bir kaynaktan veya fırkanın/mezhebin düşüncesinden beslenmenin doğru ve mümkün olmadığı tezi savunulmuştur. Dolayısıyla yazara göre, her fırkanın kurucusu ile birlikte fırkaya etkisi olan ilk âlimler de dikkate alınmaya gayret edilmelidir. Dr. Cengiz Güneş'in "Kur'an'ın Ticaret Dili ve Kavramları" başlığını taşıyan makalesi, araştırma yazılarının dördüncüsüdür. Bu çalışma, yazarımızın 2019 yılında tamamladığı "Kavram ve Olgu Yönüyle Kur'an'da Ticaret" başlıklı doktora tezini esas alarak hazırlamış olduğu bir çalışmadır. Bu çalışmasında yazar, Kur'an'ın ticareti sadece maddî ihtiyaçların karşılandığı dünyevî bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda uhrevî boyutlarından da söz ederek ona ibadetler için vad edilen mükâfatların benzerini vadettiği tezini savunur. Beşinci araştırma yazımız, Dr. Osman Karaağaç'ın "İbnü'l-Arabî'nin Ahlâk Anlayışı" başlıklı makalesidir. Bu çalışma da yazarımızın, 2010 tarihinde tamamladığı "Bir Din Felsefesi Problemi Olarak İbn Arabî'de Ahlak" adlı yüksek lisans tezini esas alarak

hazırlamış olduđu bir alıřmadır. Yazar bu yazısında, İslam dñnyasında din temelli bir ahlâk anlayışının ortaya çıktığını savunarak böyle bir ahlak anlayışını savunan düşünürlerden birinin de İbnü'l-Arabî olduđunu vurgular. Yazarın okumasına göre İbnü'l-Arabî, din ve ahlâkı aynı memeden süt emen ikiz kardeşler olarak aynı kaynaktan, vahiyden, beslendiklerini savunur. Bu bağlamda yazar, alıřmasında İbnü'l Arabî'nin ahlâk anlayışını, ahlâkın din ile olan ilişkisini ve ahlâkın temellendirilmesi konularını ele alır.

Gelecek sayılarda yeniden görüşmek dileđiyle.

Arş. Gör. Abdussamet ÖZKAN

Editör

abdussametozkan@nevsehir.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0003-4014-5733>

